

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА В РОССИИ

Наличие среднего класса в социально-экономической системе любой страны, его доля, место и роль в экономическом развитии – важная макроэкономическая проблема, решение которой связано с характеристиками, устойчивостью и темпами экономической динамики. Она напрямую отражает возможности сокращения экономического неравенства, без чего в современных условиях невозможно говорить о росте благосостояния населения.

Нет определенного мнения по поводу того, кого можно отнести к среднему классу. Самым простым определением среднего класса является следующее: средний класс – совокупность социальных слоев населения, занимающих в стратификационной системе общества промежуточное положение между низшим классом, т. е. бедными, и высшим классом, т. е. богатыми. [1]

Данное определение, однако, является довольно размытым, и в свою очередь зависит от того, какими являются стандарты бедности и богатства в обществе. По этой причине существует большое количество разнообразных критериев, по которым можно отнести человека к среднему классу.

Согласно докладу Института Социологии Российской академии наук «Российский средний класс в условиях стабильности и кризисов», для отнесения человека к среднему классу требуется наличие следующих критериев:

- наличие (как минимум) среднего специального образования;
- нефизический характер труда;
- доход на уровне средних значений мест проживания;
- самоидентификация.[2]

Уже согласно этим критериям, величина среднего класса в стране будет ниже, чем по описанному выше определению, как минимум, из-за отличий в требуемом доходе.

Нас в большей степени интересует определение среднего класса именно на основании дохода, и здесь существуют абсолютно разные критерии.

Например, согласно подходу швейцарского банка «Credit Suisse», к среднему классу можно отнести население, которое имеет сбережения в размере, как минимум, двух годовых доходов.[3] Согласно другой оценке, необходимо иметь годовой доход в размере 25-100 тыс. долларов.[4]

Методика «Альфа-банка» подразумевает отнесение к среднему классу граждан с доходом от 39 до 99 тысяч рублей в месяц.[5] Иногда для определения принадлежности к среднему классу используют значение заработной платы, находящейся в интервале 75-125% от среднего или медианного уровня.

Для определения того, какую часть населения можно отнести к бедным и среднему классу, можно воспользоваться моделированием и на основании имеющихся данных о величине среднедушевых доходов населения (СДД), публикуемых Росстатом построить кривую распределения населения по уровню среднедушевых доходов. Источником данных являются выборочные обследования домашних хозяйств; распределение населения рассчитывается с помощью логарифмически-нормального распределения.[6] Кривая плотности вероятностей логарифмически нормального распределения населения по уровню СДД имеет вид:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma * x * \sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (1)$$

Имея данные о средней и медианной величине СДД, мы можем найти параметры μ и σ^2 (математическое ожидание и дисперсия логарифма дохода x) из системы уравнений:

$$X_{med} = \exp(\mu) \quad (2)$$

$$X_c = \exp(\mu + 0,5\sigma^2) \quad (3)$$

где:

X_{med} – медианное значение СДД;

X_c – среднее значение СДД.

В рамках проведенного исследования моделирование распределения населения по величине СДД (формулы 1-3) использовано для определения численности бедных и среднего класса в стране.

Обратимся теперь к тому, как выглядит распределение населения по величине среднедушевых доходов. Используя данные Росстата о медианной и средней величинах среднедушевых доходов (СДД), был построен график распределения численности населения по уровню денежных доходов. Используя различные методики определения среднего класса и уровня бедности, описанные выше, можно показать распределение принадлежности населения к тому или иному классу в зависимости от имеющегося дохода.

Рис.1. Плотность распределения численности населения России по величине СДД в 2021 году. Построено авторами по данным [7]

На рисунке 1 представлено распределение населения по величине СДД. Вертикальные темные линии отражают медианное и среднее значение СДД, которые в 2021 году составили 30083 и 40040 в месяц, соответственно. Закрашенные области отражают доли населения, которые можно отнести к бедным или среднему классу согласно разным методикам. Так, методика Альфа-Банка определения среднего класса (крайняя правая закрашенная желтым область на рисунке) предполагает величину доходов от 39 до 100 тысяч рублей в месяц, и по данной методике к среднему классу в 2021 году относится 37% населения.

Определение среднего класса, как категории людей, имеющих доходы в размере 75-125% медианных (желтая область в середине рисунка), что представляет собой интервал доходов от 22562 до 37603 в месяц, показывает, что к среднему классу относится 26% населения.

По методике банка «Credit Suisse» к среднему классу относятся люди, имеющие годовой доход в размере 25-100 тысяч долларов. Но, очевидно, что в России применение данной методики нецелесообразно, так как к данной группе относится менее 3% населения, которое по российским реалиям является скорее классом богатых, нежели средним классом.

Также на рисунке 1 отмечены границы бедности, принимаемые Росстатом (крайняя левая закрашенная темно-красным область на рисунке), которые связываются с величиной прожиточного минимума, а также граница бедности, равняющаяся доходу ниже 60% от медианного (к темно-красной области добавляется розовая). Подсчет долей населения, которые относятся к бедным показывает, что согласно методике Росстата бедных в России меньше – около 10%, в то время как доходы составляющие меньше 60% медианного уровня имеют 25% населения.

Ситуация с численностью среднего класса в 2021 г. может быть дополнена динамическими характеристиками изменений, связанных с ростом заработной платы (как основного источника доходов), которая имеет отраслевую специфику, а также особенности, связанный с выделенными по доходам десятипроцентными группами населения. Имеющиеся данные позволяют проследить такое распределение за период 2009-2021 годов с двухгодичным интервалом. Если темпы роста заработной платы пяти нижних децилей (самых бедных) будут превышать темпы роста средней зарплаты в экономике и темпы роста заработных плат верхних децилей (самых богатых), то уровень экономического неравенства должен снижаться, средний класс населения - расти.

Рис.2. Темпы роста заработной платы по десятипроцентным группам работников. Построено авторами по данным [8]

На рисунке 2 представлена динамика темпов роста средней заработной платы по десятипроцентным группам работников, синим цветом обозначены первые 5 децилей (самые бедные), зеленым – верхние пять децилей. Средние темпы роста заработной платы по стране показаны серым цветом.

Как показывают расчеты, за период 2009-2011 годов заработная плата наименее оплачиваемых работников росла медленнее, чем средняя зарплата по стране, при этом разница в темпах роста для первого (самого бедного) дециля составила почти 10%. Превышение темпов роста за рассматриваемый период наблюдается только в 8 (незначительно) и 10 дециле.

Ситуация меняется в следующие периоды – происходит замедление темпов роста заработной платы 10 дециля и их ускорение для первых пяти децилей. При этом, зарплата первого дециля за период 2013-2019 годов росла самыми быстрыми темпами, значительно опережая среднюю зарплату по стране, зарплата десятого дециля за период 2011-2015 годов

росла медленнее, чем средняя по стране. Наибольший рост заработной платы первых пяти децилей наблюдается в период 2017-2019 годов, однако, заметно и повышение темпов роста десятого дециля. К 2021 году ситуация становится похожей на состояние 2011 года – единственный дециль, в котором зарплаты росли быстрее, чем средняя в экономике, оказался десятый, самый богатый. Темпы роста зарплат всех остальных децилей, без исключений, оказались ниже, чем средняя зарплата по стране. Данное обстоятельство может быть вызвано связано с последствиями пандемии COVID-19. Если же не рассматривать 2021 г., то в целом выделенные изменения можно связать с тенденцией к росту среднего класса в стране.

Об этом же свидетельствует и изменение индекса Джини, значение которого снизилось на 1,22% с 2009 по 2021 год и составило 40,32%; одновременно, общий уровень экономического неравенства (индекс Джини по доходам) в стране снизился на 1,3% (до 40,8%). Мы видим подтверждение того, что опережающие темпы роста заработной платы первых пяти децилей относительно верхних пяти действительно снижают неравенство в заработной плате. Однако, как видно на рисунке, несмотря на то, что и неравенство в оплате труда, и неравенство в доходах снизилось, строгой корреляции между этими показателями нет. Безусловно наблюдается общий тренд на снижение обоих индексов, однако, только в одном периоде (2013-2015 гг.) их изменения направлены в одну сторону, а в остальных периодах динамика показателей расходится (например, к 2021 году по сравнению с 2019 индекс Джини по доходам снизился, в то время как индекс Джини по заработной плате вырос).

Список использованной литературы:

1. Лоусон Т., Гэррод Д. Социология. А-Я: Словарь-справочник / Т. Лоусон, Д. Гэррод ; [Пер. с англ. Ткаченко К. С]. М., 2000, с. 452
2. Средний класс высокой устойчивости // [kommersant.ru](https://www.kommersant.ru/doc/2926613) – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2926613> (дата обращения: 07.04.2022).
3. Russia has a large, but relatively poor, middle class // [bofit.fi](https://www.bofit.fi/en/monitoring/weekly/2019/vw201931_3/) – URL: https://www.bofit.fi/en/monitoring/weekly/2019/vw201931_3/ (дата обращения: 07.04.2022).
4. Средний класс в России // [journal.tinkoff.ru](https://journal.tinkoff.ru/middle-class/) – URL: <https://journal.tinkoff.ru/middle-class/> (дата обращения: 07.04.2022).
5. Эксперты зафиксировали сокращение среднего класса до минимума за 15 лет // [rbc.ru](https://www.rbc.ru/economics/24/06/2019/5d10b2d29a79474be6a808ad) – URL: <https://www.rbc.ru/economics/24/06/2019/5d10b2d29a79474be6a808ad> (дата обращения: 07.04.2022).
6. Колмаков И. Б. Методы измерения неравенства денежных доходов населения / И.Б. Колмаков // Народонаселение. – 2017. – №. 2 (76). (с. 81)
7. Составлено на основе данных Росстата о величине средних и медианных СДД населения- URL:<https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/oBnKa8O7/Sredniy,%20medianny%20i%20modal'nyy%20uroven'%20denezhnykh%20dokhodov%20naseleniya.doc> и <https://rosstat.gov.ru/folder/13397> (дата обращения: 20.05.2022).

8. Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы – URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13268> (дата обращения: 20.05.2022).